

O USO DE TECNOLOGIAS COMO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E BIG DATA NO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

FELLIPE MORENO DIAS, FATEC ZONA LESTE, FELLIPE.DIAS@FATEC.SP.GOV.BR
GABRIEL MORENO DIAS, FATEC ZONA LESTE, GABRIEL.DIAS18@FATEC.SP.GOV.BR
MADELIN BIANCA JANCO CONDORI, FATEC ZONA LESTE,
MADELIN.CONDORI@FATEC.SP.GOV.BR
TALINE DA SILVA ALVES, FATEC ZONA LESTE, TALINE.ALVES@FATEC.SP.GOV.BR
JOSÉ CARLOS HOELZ, FATEC ZONA LESTE, JOSE.HOELZ@FATEC.SP.GOV.BR

RESUMO. Para qualquer empresa funcionar bem é papel do profissional de RH recrutar e selecionar os melhores talentos para trazer um alto nível de qualidade para os negócios buscando bons profissionais que irão trazer um novo nível de excelência e resultados para a empresa e o processo de recrutamento e seleção precisa ser efetivo para evitar problemas que podem surgir com o tempo e trazer os melhores resultados para a organização por isto este Artigo tem como objetivo investigar e analisar como o uso de tecnologias como a inteligência Artificial e o BIG DATA poder influenciar e tornar o processo de Recrutamento e seleção mais prático e fácil para o recrutador explorando os seus aspectos positivos e negativos e quais são os desafios de aplica-la na qual utilizou-se uma pesquisa qualitativa com profissionais da área que já tiveram contato com estas tecnologias no seu meio empresarial e como foram as suas experiências com elas na qual conseguimos obter dados que ajudaram a analisar e concluir as perguntas que foram encontrados na pesquisa.

Palavras-chave. *Tecnologia, Inteligência Artificial, Big Data e Recrutamento e Seleção*

ABSTRACT. For any company to function well, it is the role of the hr professional to recruit and select the best talent to bring a high level of quality to the business, looking for good professionals who will bring a new level of excellence and results to the company and the recruitment and selection process. Needs to be effective to avoid problems that may arise over time and bring the best results to the organization, so this article aims to investigate and analyze how the use of technologies such as artificial intelligence and big data can influence and make the process of recruitment and selection more practical and easier for the recruiter exploring its positive and negative aspects and what are the challenges of applying it in which a qualitative research was used with professionals in the area who have already had contact with these technologies in their business environment and how was your experiences with them in which we were able to obtain data that helped to analyze and complete the questions tasks were found in the search.

Keywords. *Artificial Intelligence, Big Data, Recruitment and Selection and Technology*

1. INTRODUÇÃO

Um processo de Recrutamento e Seleção gera custos, é lento e muitas vezes não tem a quantidade certa de profissionais para ser feito de maneira eficiente, além de alguns problemas estruturais como não divulgar a vaga adequadamente, se prolongar mais que o necessário e o candidato se frustrar por não obter um retorno, não fazer um bom mapeamento de perfil, entre outros. Estes problemas podem se agravar e piorar os resultados de uma empresa, pois a triagem de profissionais não foi feita corretamente.

Considerando estes fatores, este Artigo levanta a hipótese de que o uso de tecnologias como a inteligência artificial e o Big Data podem ajudar, facilitar e otimizar o processo de recrutamento e seleção porque o Big Data pode ajudar a mapear e lidar com os dados dos colaboradores que acompanhado da Inteligência Artificial que pode realizar comandos de forma automática pode acelerar e ainda trazer mais qualidade no processo de busca dos novos colaboradores e quais são os desafios para o setor de RH em aplicá-las.

Para responder à pergunta da pesquisa foi delimitada a seguinte problemática: como o uso das tecnologias como Big Data e Inteligência Artificial influenciam no processo de recrutamento e seleção? Foi feita uma investigação por meio de uma pesquisa qualitativa com profissionais que já lidaram com estas tecnologias em seu trabalho, quais os desafios que eles tiveram ao usar essas ferramentas e quais foram os aspectos positivos que elas trouxeram para o seu serviço.

A partir da 4ª revolução industrial e a informatização de sistemas surgiu a necessidade de novos meios e tecnologias para processamento de informações e dados, uma demanda muito presente na área de recursos humanos no que se refere a atividade de recrutamento e seleção, a maneira como essas tecnologias como Big Data e Inteligência Artificial podem influenciar esses processos é muito importante para a gestão, em teoria para saber a fundamentação sobre seu uso baseada nas experiências de outros profissionais e organizações e também na prática, pois uma vez constatada seus benefícios, colocar em prática é o próximo passo, esse projeto visa trazer uma análise detalhada sobre as formas de utilização e as consequências sejam positivas ou negativas que essas ferramentas terão sobre o R&S.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Definição de Big Data

O projeto tem como uma de suas bases a ferramenta Big Data que é descrita no artigo sobre Big Data do livro introdução a ciência de dados escrito por Amaral (2016, p.7) como o: “Fenômeno em que dados são produzidos em vários formatos armazenados por uma grande quantidade de dispositivos e equipamentos.” Cujas definição também é semelhante com o que foi descrito no artigo de Silveira, Marcolin e Freitas no artigo sobre o Big Data e seu uso corporativo: uma revisão de literatura (2017)

que diz que o Big Data: “É um advento tecnológico de processamento de grandes volumes de dados que vem ganhando notoriedade por conta de oportunidades e desafios em torno de sua utilidade no apoio aos negócios”. Além disso no mesmo texto de Amaral (2017.p.7) é citado e explicado como o Big Data também é definido por “Vs” que compõem a sua estrutura: “Embora, normalmente o Big Data esteja associado a grande volume de dados, sua definição formal é dada por um conjunto de três a cinco “Vs”. “Inicialmente a definição para “Vs” é de dados produzidos com volume, variedade e velocidade. ”

“Para dois “Vs” a mais, aparecem outras definições: veracidade e valor. ”

2.2 Aspectos positivos do Big Data

GAL, Jensen, Stein (2017) citam em seu artigo que um dos aspectos positivos do Big Data é que, com o avanço da tecnologia na última década, muitas organizações começaram a aplicar diversas técnicas computacionais utilizando de algoritmos para poder administrar seu trabalho, e que há grandes expectativas em cima do uso dessas tecnologias, pois podem trazer vantagem competitiva e benefícios inovadores, porém ao mesmo tempo devem ser utilizadas com cautela, pois envolvem complexas questões éticas e práticas.

Em seu artigo Medeiros, Diniz e Castro (2021) também citam que com a grande disponibilização de dados, ter ferramentas a seu dispor como o Big Data pode ser um diferencial capaz de proporcionar vantagem competitiva, gerando assim ganhos para as entidades empresariais que adotarem essas técnicas.

É citado por Borges et al (2021, p. 01) como a inteligência artificial se adequou ao Marketing 4.0:

“A adequação da inteligência artificial e da big data no marketing 4.0 tornaram a abordagem do marketing inovadora, contribuindo para o aumento das vendas, vantagem competitiva, aumento do ROI, otimização dos processos, personalização avançada para os clientes e entregar experiências inovadoras para os clientes”.

2.3 Aspectos negativos do Big Data

De acordo com Aliste (2019) que discute o Big Data e LGPD, a lei nº 13.709/18 promete mudar radicalmente a forma como as instituições públicas e privadas tratam as informações pessoais. Em seu artigo é citado um aspecto do Big Data, onde aponta que essa tecnologia utilizada para minerar dados e traçar perfis, não é nada além do que gerar uma série de informações sobre uma pessoa com base no tratamento de dados referente a suas características e comportamentos. Em seguida Aliste menciona que esse tipo de uso quando feito de maneira inadequada pode prejudicar os indivíduos a quem é direcionada, afetando diretamente sua privacidade.

Este mesmo problema é descrito em outro estudo que analisa o Big Data e o conflito entre a utilização dos dados e a proteção à intimidade e a vida privada por Pereira e Cachapuz (2018.) Que em seu resumo fala que os dados são fontes de muito valor em aspectos científicos, econômicos e sociais pois eles podem ser utilizados para resolver problemas públicos e também ao mesmo tempo por detentores privados para estimular o surgimento de opiniões e padrões de consumo específicos, em seguida é levantado pelo autor sobre o problema em questão com o Big Data que é de forma que o uso desses dados a partir de probabilidades e correlações podem interferir na liberdade e privacidade dos indivíduos, criando assim conflitos éticos sobre os direitos fundamentais. No final do artigo é possível observar que o autor concluiu que quando se utiliza tecnologias como o Big Data, é de extrema importância que haja responsabilidade, procedimentos de segurança e legislação pelo uso da

informação que esses dados geram, combatendo práticas abusivas, fora da finalidade de seu armazenamento a fim de garantir a privacidade e a proteção dos dados pertencentes aos indivíduos que forem analisados por elas.

2.4 Definição de Inteligência artificial

O projeto tem como base o uso de IA (inteligência artificial) e como ela atua nas organizações, com sua definição explicada no artigo sobre Uso da IOT, Big Data e inteligência artificial nas capacidades dinâmicas escrito por Andrade, Mendonça e Neto (2018) baseado nos trabalhos de Costa, (2006); Klashanov, (2016); Kornienko, Fofanov, & Chubik, (2015); Wolfert, Ge, Verdouw, & Bogaardt, (2017) que definem a IA como um amplo campo de pesquisa que pode ter diversas abordagens e citam como exemplo a teoria fuzzy, que explica sobre árvores de decisão e redes neurais que vêm sendo utilizadas para aplicações em variadas áreas.

Russel e Norvig (1995) definem inteligência artificial “como o estudo de agentes que recebem percepções do ambiente e executam ações. Cada agente implementa uma função que mapeia sequencias de percepções em ações”, no mesmo livro trazem a definição de alguns autores sobre o que é a IA onde demonstram que Para Haugeland (1985) a inteligência artificial é uma nova maneira interessante de fazer computadores pensarem e trabalharem como mente no sentido literal, em concordância Bellman (1978) fala sobre a capacidade que a IA tem de fazer com que essas máquinas realizem ações que comumente associamos ao pensamento humano como a capacidade de resolução de problemas e aprendizado. Kurzweil (1990) comenta que a inteligência artificial é a arte de fazer com que as máquinas executem funções que exigem inteligência e capacidade de raciocínio humano, já visando apresentar os benefícios que essas tecnologias podem trazer para os processos no qual são aplicadas.

Segundo Santos (2017) as tecnologias utilizadas para o gerenciamento de dados são ferramentas que podem facilitar diversos processos dentro da área de recursos humanos, principalmente no que diz respeito ao recrutamento e seleção.

As IAS podem ser muito úteis em uma organização empresarial, dado que os seus processos são criados a fim de automatizar e otimizar determinadas tarefas, como é citado no artigo de Andrade, Mendonça e Neto (2018, Apud Dresner e Stone 2008; Pan, 2016) cujos ambos artigos apontam como o uso dessas tecnologias vem ganhando força com o passar dos anos, e listam alguns exemplos de ferramentas nesse contexto como por exemplo: o Big Data baseado em inteligência artificial (transformação de big data em conhecimento); Internet Crowd Intelligence (usando para trabalhar com alocação de tarefas, fluxos de trabalho complexos e ecossistemas de resolução de problemas); Crossmedia Intelligence (uma característica importante da inteligência humana envolve a utilização abrangente de informações obtidas de várias formas de percepção, incluindo visão, linguagem e senso auditivo, para permitir reconhecimento, inferência, design, criação e previsão); Human-machine hybrid-augmented intelligence (são sistemas de inteligência híbrida são formados pela cooperação entre computador e humanos, de modo a formar uma inteligência aumentada); e Autonomous-intelligent systems que trata do desenvolvimento de robôs autônomos e veículos autônomos, são alguns dos exemplos citados pelos autores para exemplificar o usos dessas tecnologias que podem ser multifacetadas.

2.5 Aspectos positivos da Inteligência artificial

Com as constantes evoluções da tecnologia, novas necessidades foram surgindo inclusive no setor de recursos humanos, a seguir temos as citações de alguns autores ao que se refere ao crescimento da inteligência artificial no país e os benefícios que ela traz:

“O uso de inteligência artificial vem crescendo em alguns países. No caso do Brasil, desde 2015, o número de contratações de desenvolvedores de inteligência artificial cresceu mais que o dobro,”

(Valente, 2020; Apud Cipriano et al, 2022 p. 5).

“Casos de sucesso com a utilização no recrutamento são, por exemplo, nas empresas brasileiras Time-Now e Cotesa, além da Embraer que atua em 60 países”.

(Alves, 2021; Apud Cipriano et al, 2022 p. 5).

A partir dessas citações é possível observar que o crescimento dessas tecnologias vem sendo exponencial e que muitas organizações já adotaram esse métodos de processamento e armazenamento de dados para facilitar e automatizar suas demandas, porém no mesmo artigo é descrito que o Brasil está atrasado em relação a outros países que têm grande desenvolvimento no ramo de inteligência artificial, trazendo inclusive uma comparação em que entre 2018 e 2019 potências como os Estados Unidos investiram mais de US\$ 25 bilhões enquanto no Brasil a perspectiva de investimento segundo a Brasscom é de R\$2,5 bilhões entre 2018 e 2022. (Agência Brasil, 2020; Apud Cipriano et al, 2022 p. 5) então, fica claro que mesmo com um avanço lento ainda há uma discrepância em relação a pesquisa no Brasil e outros países referências na área.

Estudiosos e outros interessados no tema apontam que a IA pode ser útil em diversos setores dentro das organizações, como no departamento de recursos humanos, definindo padrões, analisando e armazenando uma imensa quantidade de dados e informações que podem ser cruciais na tomada de decisões, demonstrando assim que o uso dessa tecnologia torna o setor mais assertivo e estratégico em toda sua área de atuação, e principalmente na gestão de pessoas, assim como diz o artigo de Cabral, Nunes e Paioli (2021). No mesmo artigo os autores defendem o recrutamento e seleção como atividade primordial do setor de recursos humanos e que as gestões corretas dessas tecnologias podem ajudar na escolha do perfil mais adequado se tornando aliados indispensáveis para um recrutamento e seleção prático e assertivo.

2.6 Aspectos negativos da inteligência Artificial

É citado por Garcia, no artigo Ética e inteligência artificial (2020), que uma das preocupações que surgem a partir do uso da IA é a de que a máquina quando programada para receber dados e informações configurados de maneira que faça distinções relacionadas a racismo, de gênero, de orientação sexual, de forma física ou de qualquer outro traço, ela irá não só aprender esses padrões inadequados como também irá perpetuá-los, durante todo o seu processo de aprendizado, quando exposta a novos dados, colocando em pauta novamente o porque desse tipo de Tecnologia ser utilizada com ética.

Dastin (2018) também comenta sobre o algoritmo deixando em dúvida se é algo justo no artigo Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women. Reuters (2018), onde cita que não há garantia de capacidade de julgamento justo dessas tecnologias e que não dá para ter certeza de que o algoritmo é realmente interpretável e explicável, demonstrando assim que ainda há pensamentos conflitantes e preocupações relacionadas a falta da participação humana nos processos

destinados a IA.

2.7 O uso Inteligência Artificial e do BIG DATA no recrutamento e seleção

Fitz-Enz (2010) afirma que utilizando a inteligência artificial é possível reduzir custos da empresa, gerando otimização de processos, facilitando toda a atividade como um todo e que a partir da coleta de dados pelo software é possível gerar estatísticas para a empresa. Como visto anteriormente, é possível observar que a área de recursos humanos tem grandes demandas relacionadas diretamente à necessidade de armazenar e processar dados com qualidade, agilidade e praticidade e ter como gerar esses relatórios de forma mais acessível economicamente é um grande diferencial para ter um setor de RH organizado e eficiente.

Vale destacar que conseguir juntar as informações sobre cada colaborador em um programa ou algoritmo inteligente, pode facilitar a previsão de comportamentos futuros, avaliação de suas habilidades e um registro de suas expectativas Martínez Devia (2019, Apud Azevedo e Jahn, 2020), mostrando que o uso de Big Data e IA pode auxiliar inclusive no processo de manutenção da qualidade de vida dos colaboradores dentro das organizações.

Segundo Martínez Devia (2019 p. 08, Apud Azevedo & Jahn, 2020, p. 08) a inteligência artificial trabalha com dois elementos fundamentais:

“a) o poder da computação, que inclui o desenvolvimento de sistemas que permitem o processamento e as operações de dados;” e

“b) o big data, grande conjunto de dados produzidos por diferentes fontes (humanos, máquinas, transações macro, uso da web, redes sociais, entre outros), que alimenta a inteligência.

“Assim, uma vez conjugados, big data e inteligência artificial oferecem mecanismos de tratamento de grande volume de dados e tomada de decisões automatizadas pela própria máquina.”

A relação entre o Big Data e o processo de Recrutamento é citado no artigo: Big Data para Recrutamento: descubra porque usar, escrito por Dias (2017) onde informa que o Big Data pode ser utilizado para minerar dados específicos sobre colaboradores que são referência na organização para encontrar profissionais com perfis semelhantes no processo de recrutamento e seleção e também comenta o fato de que muitos profissionais de RH sofrem por não terem métodos confiáveis de seleção ou de identificação de candidatos, que podem não se adequar para aquela determinada vaga e ressalta que pode ser benéfico contratar uma empresa com experiência no uso de tecnologias de Big Data para recrutamento a fim de sanar essas necessidades, tema que também é visto no artigo Big Data e as capacidades da gestão de informação por Maçada, Brinkhues e Junior (2015) Que fala do sucesso do uso de Big data e traz como exemplo o próprio Google, que reconheceu ter perdido muitos talentos por não utilizar big data no processo de Recrutamento e seleção de funcionários.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo foi baseado na metodologia qualitativa. A pesquisa qualitativa, de acordo com Minayo (2009; Apud Brito, Oliveira & Silva, 2021, p. 3), se ocupa com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado, isto é, trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Por meio da pesquisa qualitativa, busca-se compreender a complexidade de fenômenos, fatos e processos particulares e específicos. Para compor

a metodologia foram realizadas entrevistas semiestruturadas com profissionais que estudaram e/ou já lidaram com tecnologias como BIG DATA e Inteligência artificial. Para nortear a pesquisa foi definida a seguinte problemática: Como tecnologias como big data e a inteligência artificial podem influenciar no processo e captação e seleção de talentos. Para Ludke e André (1986), a entrevista desempenha um papel importante para o entendimento da ação humana, tanto na esfera científica como em outros campos. Contudo, para tal deve se preconizar em sua aplicação os crivos da pesquisa, bem como, a acuidade das falas no processo de transcrições, já para Triviños (1987, p. 146; Apud Manzini, 2012, p. 2) a entrevista semiestruturada tem como característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir das respostas dos informantes. O foco principal seria colocado pelo investigador-entrevistador. Complementa o autor, afirmando que a entrevista semiestruturada “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152; Apud Manzini, 2012, p. 2).

Para a fundamentação teórica foi feita uma pesquisa bibliográfica. Segundo Gil é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Não se recomenda trabalhos oriundos da internet. Após a coleta de dados foi feita a transcrição literal das entrevistas e divisão de categorias, utilizando o método adaptado de (FLORES,1994).

Quadro 1: Lista de entrevistados da investigação qualitativa.

Participante	Gênero	Idade	Escolaridade	Função
1	Feminino	58	Mestrado	Professora
2	Masculino	46	Superior	Segurança
3	Masculino	30	Superior	Analista de RH
4	Feminino	46	Superior	Terapeuta
5	Masculino	52	Mestrado	Diretor

Fonte: Dos próprios autores.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a análise de dados e transcrição literal das entrevistas, foi possível identificar 3 categorias: 1- Como essas novas tecnologias podem influenciar de forma positiva o processo de recrutamento e seleção das organizações (Quadro 2). 2- De Que forma negativa essas tecnologias poderiam afetar a área (Quadro 3). 3- Como o profissional entrevistado enxerga a importância dessas tecnologias para o setor de recursos humanos futuramente (Quadro 4).

Quadro 2 – Metacategoria “Como essas novas tecnologias podem influenciar de forma positiva o processo de recrutamento e seleção das organizações”.

Código	Definição de categoria	Respostas
--------	------------------------	-----------

APCS	Faz alusão aos aspectos positivos que essas tecnologias trazem para o processo de captação e seleção de talentos.	<p>Resp 1: [...]em especial essa inteligência ser utilizada por meio de plataformas que direcionam a forma e onde ser divulgada a vaga, assim como possibilidade de aplicação de técnicas de seleção, compatíveis com a descrição da vaga em aberto.</p> <p>Resp 2: [...]como essas ferramentas podem nos ajudar num futuro próximo a lidarmos com grandes volumes de dados e armazenamento de informações para um uso de mecanismos estratégicos de análises, fazendo com que possamos coletar, organizar, através dos dados obtidos, é possível obter insights importantes sobre diferentes questões variadas.</p> <p>Resp 3: [...]otimizamos tempo no processo, principalmente empresas que precisam contratar a toque de caixa e/ou trabalham com grandes volumes de vagas.</p> <p>Resp 4: [...]forma geral facilita toda parte de triagem de currículo inicial, e hoje em dia tem sido um volume muito grande em função da disponibilidade de job boards, que são sites de empregos e: e que acontece também é: é essa parte da inteligência artificial também na triagem não só de currículo, mas do perfil do candidato a partir do momento que é possível fazer perguntas através de vídeos, entrevistas, vídeo entrevistas assíncronas.</p>
------	---	--

Fonte: Adaptado de Flores (1994).

É possível observar que os candidatos definem os benefícios principalmente em relação aos processos iniciais do processo de captação, onde surge a necessidade de armazenamento e processamento de dados em grande quantidade, nesse aspecto essas tecnologias surgem para otimizar esse processo, facilitando a coleta e análise, por exemplo na triagem dos currículos, como diz no trecho: “essa parte da inteligência artificial também na triagem não só de currículo, mas do perfil do candidato a partir do momento que é possível fazer perguntas através de vídeos, entrevistas, vídeo entrevistas assíncronas”.

Quadro 3 – Metacategoria “De Que forma negativa essas tecnologias poderiam afetar a área”.

Código	Definição de categoria	Respostas
ANCS	Faz alusão aos aspectos negativos que essas tecnologias podem trazer para a área de recursos humanos.	<p>Resp 1: [...]O processo de automatização pode ser temido pelo risco de programação, incorrendo na exclusão de bons candidatos e que atendam às exigências e supere as expectativas da empresa</p> <p>Resp 2: [...] vemos cada vez menos pessoas trabalhando em grandes organizações sendo substituídas por máquinas ou sistemas tecnológicos.</p> <p>Resp 3: Negativamente, acredito que pode afetar nos pequenos detalhes, no toque humano, no olhar crítico e cuidadoso em selecionar o candidato perfeito, a tampinha certa para a garrafa.</p> <p>Resp 4: [...]de forma geral a muitas vezes o candidato entende que envolvendo inteligência artificial tem uma barreira entre a máquina e o ser humano, isso distancia u::o candidato da empresa.</p>

Fonte: Adaptado de Flores (1994)

É possível observar que os entrevistados em geral tem receios parecidos, sendo eles a desumanização do processo de captação e seleção de talentos pois, por mais eficiente que essas tecnologias sejam, elas não possuem um olhar completamente humano, podendo trazer a sensação de frieza e devido a algoritmos específicos acabar dispensando bons candidatos e o outro receio é de que essas

tecnologias possam acabar substituindo a mão de obra humana como diz no trecho “veremos cada vez menos pessoas trabalhando em grandes organizações sendo substituídas por máquinas ou sistemas tecnológicos”.

Quadro 4 – Metacategoria “Como o profissional entrevistado enxerga a importância dessas tecnologias para o setor de recursos humanos futuramente.”

Código	Definição de categoria	Respostas
ITRF	Faz alusão aos aspectos do futuro dessas tecnologias nas organizações referente a área de recursos humanos.	<p>Resp 1: o futuro é agora, lembrando que esse momento pede essas possibilidades, com o objetivo de viabilizar atração e seleções muito mais assertivas.</p> <p>Resp 2: [...]serão de grande contribuição para as áreas como Recursos Humanos e outras mais dentro das empresas porque visam cada vez mais a produtividade no menor tempo possível, com a geração de processos que visam o aprimoramento e o surgimento de outras ferramentas tecnológicas.</p> <p>Resp 3: Na verdade vejo como algo pra somar [...]</p> <p>Resp 4: O Recursos Humanos como área responsável pelos processos de recrutamento e seleção, cada vez mais será desafiado a buscar empresas idôneas e com banco de dados atualizados constantemente.</p> <p>Resp 5: [...]cada vez mais as empresas vão adquirir esse tipo de sistema, porque ah: ah, demanda por vagas, por posição tem sido muito grande por partes dos candidatos e a oferta de vagas baixa[...],Mas volto a afirmar, não tem volta, só tende a crescer e tem que se democratizado para várias empresas e não só as grandes empresas conseguirem esse tipo de sistema.</p>

Fonte: Adaptado de Flores (1994).

De acordo com a visão dos entrevistados essas tecnologias estarão ganhando cada vez mais espaço dentro das organizações e na área de recursos humanos pois a mesma sempre haverá muita demanda relacionada a esses processos pois com as constantes mudanças no mundo de hoje e a rapidez com que o mercado de trabalho se torna mutável, processar e armazenar dados com eficiência e qualidade será uma necessidade vital para as organizações, como diz o trecho: “cada vez mais as empresas vão adquirir esse tipo de sistema, porque ah::: ah, demanda por vagas, por posição tem sido muito grande por partes dos candidatos e a oferta de vagas baixa[...]”.

Após serem realizadas as transcrições e a categorização das respostas foi elaborado um fluxograma para representar o fluxo de criação dos sistemas de metacategorias e categorias com a finalidade de unir tópicos em comum.

Quadro 5- Sistema de Categorias.

Fonte: Dos próprios autores.

5. CONCLUSÃO

Ao decorrer deste artigo, foi possível observar como o processo de recrutamento e seleção precisa ser preciso para que haja profissionais de alto nível e realmente capacitados para as suas funções., sendo um elemento essencial para bons resultados dentro de uma empresa sendo explorado a hipótese de como tecnologias como BIG DATA e Inteligência Artificial podem influenciar e facilitar este processo.

Com a investigação feita a partir de entrevistas com profissionais da área, que já tiveram ou tem contato com o uso destas tecnologias em seu ambiente de trabalho e artigos que mencionam este tema, nos ajudaram a conseguir informações que confirmam a teoria e que o uso desses sistemas que vieram com a chegada da 4ª revolução industrial serão cada vez mais frequentes futuramente nas organizações pela sua praticidade e inovação, algo que foi dito e sendo praticamente unânime pelos entrevistados porque vivemos atualmente em uma sociedade e um mundo tecnológico com um rápido processamento de dados e cada vez terá mais espaço para elas. Pois de acordo com estes profissionais o BIG DATA e a IA podem sim facilitar e otimizar este processo pela sua possibilidade de

processamento e gerenciamento de dados podendo ajudar a cruzar informações e traçar mais rápido o perfil profissional de candidatos a vagas emprego, levando em consideração alguns aspectos que eles acham negativos sobre estas tecnologias como a falta de um contato mais humanizado na seleção podendo dispensar bons profissionais porque esses sistemas não são completamente precisos, o tratamento sobre a privacidade dos dados é também pelo receio da mão de obra humana ser dispensada e substituída pelo baixo custo de implementar estas tecnologias.

E com isto é possível concluir que estas tecnologias realmente podem facilitar o processo de Recrutamento e Seleção, desde que o lado humano não seja deixado de lado pois é de extrema importância para o todo e sendo utilizado uma boa estratégia pode funcionar bem, reduzir custos e facilitar a vida do profissional de RH que não deve temer mas sim se adaptar e evoluir junto com estes sistemas do qual cada vez surgem mais estudos e que só vem a crescer futuramente como foi possível observar neste estudo.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer aos nossos professores e orientadores que nos motivaram e nos ajudaram a evoluir e a melhorar nossos resultados extraindo o melhor de nós mesmos. Também gostaríamos de agradecer aos entrevistados e aos alunos cuja colaboração foi essencial para o desenvolvimento deste artigo.

REFERÊNCIAS

- (2009) Trabalho de campo: **Contexto de observação, interação e descoberta**. In: Minayo, M.C.S. Deslandes, S.F. and Gomes, R., Eds., Pesquisa social: Teoria, método e criatividade. Editora Vozes, Petrópolis, 61-77.
- [FLORES, J. G. **Análisis de datos cualitativos – aplicaciones a la investigación educativa**. Barcelona: PPU, 1994.
- ANTT, A. -. ANTT. ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres, 2018. Disponível em: <http://www.antt.gov.br/salaImprensa/noticias/arquivos/2018/09/BR163MS_tem_novos_valores_de_pedagio.html>. Acesso em: 11 novembro 2022.
- Agência Brasil. **Brasil está atrasado na corrida por inteligência artificial**. Correio Braziliense.
- ALISTE, M: **BIG DATA e LGPD: do impacto negativo ao positivo 2019**, Disponível em: <https://www.serpro.gov.br/lgpd/noticias/2019/lgpd-bid-data-grande-volume-dados-impactos> Acesso em: outubro 2022.
- Alves, V. **Conheça 3 histórias de sucesso do uso de I.A no recrutamento**. Gupy.
- AMARAL, F. **Introdução à ciência de dados: mineração de dados e big data**. Alta Books Editora, 2016.
- ANTT, A. -. ANTT. ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres, 2018. Disponível em: <http://www.antt.gov.br/salaImprensa/noticias/arquivos/2018/09/BR163MS_tem_novos_valores_de_pedagio.html>. Acesso em: 18 setembro 2018.
- ARAUJO, W. P. **Inteligência analítica nas organizações: levantamento bibliométrico e de linhas de pesquisa emergentes**. 2022.
- AZEVEDO, J. d. A; JANH, V. K. **Direito do trabalho e novas tecnologias: inteligência artificial, big data e discriminação pré-contratual**. Revista da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ano, v. 23, 2020.
- BORGES, D. et al. **A influência das ferramentas big data e inteligência artificial no marketing 4.0**. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 5, p. e50210515296-e50210515296, 2021.
- BRITO, A. P. G; DE OLIVEIRA, G. S; DA SILVA, B. A. **A importância da pesquisa bibliográfica no desenvolvimento de pesquisas qualitativas na área de educação**. Cadernos da FUCAMP, v. 20, n. 44, 2021.

- CABRAL J; NUNES Rair; PAIOLI L. **A inteligência artificial no departamento de recursos humanos: Um estudo de caso sobre a IA no processo de recrutamento e seleção.** Revista Eletrônica Anima Terra, Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes – FATEC-MC. Mogi das Cruzes-SP., nº13, ano VI, p.28-40, 2º semestre, 2021. ISSN 2526-1940.
- CIPRIANO G; CERIBELI H; MACIEL G; CAMPOS A; & CAMPOS R. **Inteligência Artificial nos Processos de Seleção de RH.** Estudos de administração e sociedade V.6, N.2 (2021) p.8-p.22.
- CIPRIANO, G S et al. **Inteligência artificial nos processos de seleção de rh.** Estudos de Administração e Sociedade, v. 6, n. 2, p. 8-22, 2021.
- COSTA, H. R. N. (2006). **Aplicação de técnicas de inteligência artificial em processos de fabricação de vidro.** Universidade de São Paulo - USP.
- DASTIN, J. **Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women.** Reuters, 10 out. 2018. Disponível em: <https://www.reuters.com/article/usamazon-com-jobs-automation-insight/amazonscrapssecret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK08G>. Acesso em: 16 mar. 2019.
- DE MEDEIROS, M. F. M., DINIZ, I. V. D. L., DE CASTRO, A. B. C., & da Silva, A. W. P. **Big Data e Analytics nas Organizações: Levantamento Bibliométrico e a Identificação de Linhas de Pesquisa Emergentes.**
- DIAS, M: **Big Data para recrutamento: descubra por que usar 2017,** disponível em: <https://www.gupy.io/blog/big-data-para-recrutamento#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20Big%20Data%3F,um%20diferencial%20competitivo%20no%20neg%C3%B3cios>. Acesso em: novembro de 2022.
- FITZ-ENZ, J. **The new HR analytics.** American Management Association, 2010.
- Gal, Uri et al. **“People Analytics in the Age of Big Data: An Agenda for IS Research.”** ICIS (2017).
- GARCIA, A. C. **Ética e inteligência artificial.** Computação Brasil, n. 43, p. 14-22, 2020.
- Gerhardt, TE; Silveira, DT. **Métodos de Pesquisa.** Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.
- GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- Holanda moura, mdepsano. Título: **u ilização de ferramen as ecnológicas no processo de recru amen oe seleção.**
<https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-08/inteligencia-artificial-e-o-impacto-nos-empregoseprofissoes>
<https://www.correiobraziliense.com.br/tecnologia/2020/09/4872467-brasil-esta-atrasado-na-corrida>
<https://www.gupy.io/blog/historias-de-sucesso-i-a>
- KLASHANOV, F. (2016). **Artificial Intelligence and Organizing Decision in Construction.** Procedia Engineering, 165, 1016–1020. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.11.813>
- KORNIENKO, A. A., KORNIENKO, A. V., FOFANOV, O. B., & CHUBIK, M. P. (2015). **Knowledge in Artificial Intelligence Systems: Searching the Strategies for Application.** Procedia - Social and Behavioral Sciences, 166, 589–594. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.578>
- KRAUSE, L. M. **A utilização de inteligência artificial no recrutamento de empregados e a (im) possibilidade de indenização por dano moral na fase pré-contratual.** 2021.
- MAÇADA, A. C. G; BRINKHUES, R. A; JÚNIOR, J. C. F. **Big data e as capacidades de gestão da informação.** ComCiência. Disponível:< <http://www.comciencia.br/comciencia>, 2015.
- MANZINI, E. J. **Uso da entrevista em dissertações e teses produzidas em um programa de pós-graduação em educação.** Revista Percurso, v. 4, n. 2, p. 149-171, 2012
- MARTÍNEZ DEVIA, A. **La inteligencia artificial, el big data y la era digital amenaza para los datos personales? ¿una La Propiedad Inmaterial,** n. 27, 2019. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3413806>.
- MENDONÇA, C. M. C; DE ANDRADE, A. M. V; DE SOUSA NETO, M. V. **Uso da IoT, Big Data e inteligência artificial nas capacidades dinâmicas.** Revista Pensamento Contemporâneo em Administração, v. 12, n. 1, p. 131-151, 2018.

- PEREIRA, M. V; CACHAPUZ, M C. **Big data e o conflito entre a utilização dos dados e a proteção à intimidade e à vida privada.** Anais dos Congressos Estaduais de Magistrados-RS, v. 1, n. 1, 2020. [porinteligencia-artificial.html](#)
- REIS, B. d F; GRAMINHO, V M C. **A Inteligência Artificial no recrutamento de trabalhadores: O caso Amazon analisado sob a ótica dos direitos fundamentais.** Seminário Internacional Demandas Sociais e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea, 2019.
- RUSSEL, S.; NORVIG, P.; **Artificial Intelligence: A Modern Approach.** Prentice-Hall, Second Edition, 2003.
- SANTOS, A. O. d. et al. **Tendências nos processos de recrutamento e seleção pós pandemia.** 2021.
- SANTOS, S. D. **Congressos científicos e revistas.** Anais do I Engetec. São Paulo: Editora da fatec Zona Leste. 2018. p. 150.
- SCHIPPERS, L-M. **Algoritmos que discriminam: uma análise jurídica da discriminação no âmbito das decisões automatizadas e seus mitigadores.** 2020.
- SEWALD, L.; GIRAFFA, L.; **Um Estudo sobre o uso de agentes em Jogos Computadorizados Interativos.** Technical Reports Series, Faculdade de Informática – PUCRS, 2001.
- SILVA, A. I. F. d. **O impacto da inteligência artificial na gestão de Recursos Humanos: o caso do Recrutamento e Seleção.** 2022. Tese de Doutorado.
- SILVA, F. D. **Trabalhos científicos.** 2. ed. São Paulo: Genérica, v. 1, 2018.
- SILVA, J. D. Metodologia científica. **Fatec Zona Leste em debate,** São Paulo, 25 janeiro 2107. 1 - 20.
- SILVEIRA, M; MARCOLIN, C.; FREITAS, H. **O big data e seu uso corporativo: uma revisão de literatura.** São Paulo: SINGEP, v. 4, 2015.
- SOUSA, K. H. d.; CARVALHO, T. J. d. **Tempos de big data e os desafios do direito à privacidade no direito brasileiro.** 2018.
- TRIVIÑOS, A. N. S. **Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação.** São Paulo: Atlas, 1987.
- VALENTE, J. **Inteligência artificial e o impacto nos empregos e profissões.** Agência Brasil